

**BrOF-10 MARKALI BRONZA KUKUNLARIDAN OLINGAN
FILTRLOVCHI ELEMENTINI ELEKTROIMPULS PISHIRISH USULI
СПОСОБ ЭЛЕКТРОИМПУЛЬСНОЙ СПЕКАНИЯ ФИЛЬТРУЮЩЕГО
ЭЛЕМЕНТА, ПОЛУЧЕННОГО ИЗ БРОНЗОВЫХ ПОРОШКОВ**

Sirojev Hayotjon Xolmurotovich

podpolkovnik, т.f.f.d. (PhD) dotsent, O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari
Akademiyasi Texnik ta’minot kafedrasida katta o‘qituvchisi

Аннотация: Ushbu maqolada BrOF-10 markali bronza kukunlaridan olingan filtrlovchi elementini elektroimpulsi pishirish usuli bilan olingan yangi turdagi filtrlovchi elementlarni elektro impuls pishirish usulining bronza kukunidan yig‘ilgan yuqori chastotali tokni o‘tishi natijasida bronza kukuni zarrachalarining yuzalarining o‘zaro kontaktlarida zarrachalarning yuza qismini erishi hisobiga pishirish hodisasi sodir bo‘lishi va ikki, undan ortiq metall zarralarning bir-biriga yopishish jarayonini quyidagicha ifodalash mumkin. elektro impuls pishirish usulida filtr elementi materialini (BrOF-10 markali) bronza kukunini zarrachalarining diametri bir xil o‘lchamda deb shartli ravishda qabul qilamiz (+800-1000 mkm) bronza kukuni materialidan tok o‘tadigan o‘tkazuvchi material ekanligi shundan ham ma’lum.

Калит сўзлар: bronza kukunlari, filtrlovchi elementi, elektroimpulsi pishirish, yuqori tok o‘tishi, chastotali, kukun zarrachalari, erishi hisobiga pishirish, zarrachalarining diametri, bir xilik, BrOF-10, (+800-1000 mkm, tok.

Одним из основных преимуществ порошковой металлургии является возможность изготовления пористых порошковых материалов. В данной статье описывается явление спекания, возникающее из-за расплавления поверхностной части частиц при взаимодействии поверхностей частиц металлического порошка в результате прохождения тока высокой частоты, полученного из металлического порошка электроимпульсным способом спекания фильтрующего элемента нового типа, полученного электроимпульсным методом спекания. способ обжига и процесс электроимпульсного спекания также известны тем, что материал фильтрующего элемента (марка Brof-10) представляет собой проводящий материал, через который ток проходит через материал из металлического порошка того же размера (+800-1000 мкм), что и диаметр частиц металлического порошка.

Ключевые слова: бронзовый порошок, фильтрующий элемент, электроимпульсное спекание, пропускание большого тока, частота, частицы

порошка, варка за счет расплавления, диаметр частиц, однородность, Brof-10, (+800-1000 мкм, ток.

This article describes the sintering phenomenon that occurs due to the melting of the surface part of the particles during the interaction of the surfaces of metal powder particles as a result of the passage of a high-frequency current obtained from metal powder by the electropulse sintering method of a new type of filter element obtained by the electropulse sintering method. The firing method and the electric pulse sintering process are also known for the fact that the material of the filter element (brand Brof-10) is a conductive material through which current passes through a metal powder material of the same size (+800-1000 microns) as the diameter of the metal powder particles.

Keywords: metal powder, filter element, electric pulse sintering, high current transmission, frequency, powder particles, melting by melting, particle diameter, uniformity, Brof-10, (+800-1000 microns, current.

Metall kukun asosli filtrlovchi materiallar juda ham murakkab sistemali bo‘lib, ular metall kukun xom ashyosini olish, kukunlarni presslab kerakli geometrik shakldagi briketlarni olish, shakllarni pishirish kabi ko‘p texnologik jarayonlar natijasida tayyorlanadi. Hozirgi kunda metall kukuni zarrachalarining sferik shaklga ega bo‘lgan titan neobiy va tantal materiallaridan olinadigan filtrlovchi element materialining texnologik jarayonlari birmuncha murakkab bo‘lib ulardan mahsulot olish qiyin yoki ishlab chiqarish quvvati unumdorligi juda pastdir. Bunga sabab sferik shakldagi metall kukuni, ya‘ni titan, tantal va neobiy metallarining kukunlarini tashqi kuch yoki deformatsiya kuchining ta‘siridagi pishirish jarayonini amalga oshirganda bu materiallarning erish temperaturalari yuqori bo‘lganligi sababli, sferik metall kukun zarrachalarning bir-biriga yopishish xususiyati yomonlashishi va kamligi sababli ushbu materiallarni pishirish jarayonini amalga oshirishning imkoniyati yo‘qligi sababli bunday materiallardan olinadigan filtrlovchi elementarning materiallari tarkibiga pishirish jarayonini to‘g‘ri va sifatli amalga oshirish maqsadida ularga bog‘lovchi element materiallari va plastifikatorlar yoki bosim ostida presslash jarayoni orqali amalga oshirish talab etiladi. Metall kukunidan olinadigan filtrlovchi elementini elektro impuls pishirish usuli aynan yuqorida ko‘rsatilgan titan, neobiy, tantal va bronza materiallaridan olingan sferik shakldagi metall kukunidan olinadigan filtr elementini pishirish jarayonini samarali va sifatli tayyorlashni ta‘minlaydi, ya‘ni sferik shakldagi metall kukunlari zarrachalarining bir biriga tegib turgan kontakt bo‘yinchalarini yuzasini ko‘paytirishga oxir oqibat metall kukunining zarrachalarini bir-biriga tegib turgan zarralari bilan harorat ta‘sirida zarrachalar orasida tortishish kuchini hosil qilib, zarrachalarni orasida o‘zaro birikishi jarayoni sifatli kechadi. Bu jarayon quyidagicha amalga oshiriladi [1,2].

Press-qolipga erkin holda solingan metall kukunlari bronza, titan, tantal yoki neobiylarning zarrachalari sferik shakldagi bu metall kukunlaridan qisqa muddatli yig‘ilib turgan yuqori kuchlanishli tok o‘tkaziladi, natijada metall kukunlarini bir-biriga tegib turgan yuzalari orasida, ya’ni o‘zaro kontaktda bo‘lgan yuzalari orasida yuqori kuchlanishli tok o‘tib, natijada kontaktda bo‘lgan zarrachalarning bir-biriga tegib turgan yuzalarining erishi natijasida zarrachalar bir-biriga yopishadi. Metall kukunlari zarrachalarining yuzasidagi oksid plyonka metall kontakti erigan paytda u ham eriydi zarrachalarning kontaktlari orasida yuqori harorat hosil bo‘lishi hisobiga plyonka yo‘qoladi. Natijada butun metall kukunlari iborat hosil qilingan massa hajm bo‘yicha bir-biri bilan metall kukunlarining zarrachalari o‘zaro yopishgan holda g‘ovakchali filtrlovchi elementi hosil bo‘ladi. Boshqa usullarda esa masalan bosim ostida presslab ishlov berishda metall kukuni yuzasidagi oksid plyonka sinadi, bu esa metall kukuning pishirish jarayonida zarralarini o‘zaro tortishish kuchini kamaytirib bir-biriga yopishish xususiyatini yomonlashtirishga olib keladi. Metall kukunlari asosida olinadigan filtrlovchi elementini elektro impuls pishirish usulining metall kukunidan yig‘ilgan yuqori chastotali tokni o‘tishi natijasida metall kukuni zarrachalarining yuzalarining o‘zaro kontaktlarida zarrachalarning yuza qismini erishi hisobiga pishirish hodisasi sodir bo‘lishi va ikki, undan ortiq metall zarralarning bir-biriga yopishish jarayonini quyidagicha ifodalash mumkin. elektro impuls pishirish usulida filtr elementi materialini (BrOF-10 markali) metall kukunini zarrachalarining diametri bir xil o‘lchamda deb shartli ravishda qabul qilamiz (+800-1000 mkm) metall kukuni materialidan tok o‘tadigan o‘tkazuvchi material ekanligi shundan ham ma’lum. Albatta har qanday o‘zidan tok o‘tkazuvchi materialning elektr qarshiligi bo‘ladi. 1-rasmda tasvirlangan. Elektr tokining kuchlanishning pasayish yopiq elektr zanjirida quyidagi ko‘rinishda yozish mumkin [3,4].

$$\frac{d^2V}{dt^2} + \frac{R(t)dV}{Ldt} + \frac{V}{LC} = 0, \quad (1)$$

Bu yerda: R- namunaning elektr qarshiligi;

L va S – induktivlik va zanjirdagi zaryadning hajmi;

t- vaqt.

Ekvivalent tipdagi zaryadlangan zanjirning elektr sxemasi 2-rasmda tasvirlangan.

1.-rasm. Elektro impuls pishirish jarayonining umumiy elektr sxemasi.

2-rasm. Elektro impuls pishirish usuli

Elektro impuls pishirish jarayonida oldindan kerakli ekspluatatsion xususiyatlarga ega bo'lgan filtr elementini tayyorlash mumkin bu usulning eng yuqori afzallik tomonlaridan biridir, lekin yuqori chastotali tokning qisqa vaqt davomida metall kukuni orqali o'tishidan oksid plyonkani erishi metall kukuni zarrachalarining bir biriga tegib turgan kontakt bo'ynining erishdan ko'payib ketishi va ba'zi hollarda kontakt bo'ynida eroziya sodir bo'lishi natijasida filtr elementining o'lchamlarining o'zgarishi, shuningdek, puanson va matritsalarning to'g'ri tanlamaslik holatlari tayyor bo'lgan filtr elementi yoki detallarning ekspluatatsion xususiyatlariga o'zining salbiy va ijobiy ta'sirlarini ham ko'rsatadi [5].

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Витязь П.А., Капцевич В.М., Шелег В.К. Пористые проницаемые материалы // Порошковая металлургия, 2007. - № 2. - С. 66-68.
2. Федорченко И.М., Францевич И.Н., Радомыселский И.Д. Порошковая металлургия. Материалы, технология, свойства, области применения. – Киев: Наукова думка. - 2005. - 624 с.

3. Гесингер Г.Х. Порошковая металлургия жаропрочных сплавов. - Челябинск: Металлургия. - 2008. – 320 с.
4. Либенсон Г.А., Комарницкий Г.В., Лопатин В.Ю. 1 часть. Процессы порошковой металлургии. – М.: МИСИС. - 2001. - 368 с.
5. Степанчук А.Н., Билык И.И., Бойко П.А. Технология порошковой металлургии. –К.: Высшая школа. - 2007. – 168 с.